

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 742 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqdsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalari rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalari faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	
Tovar-moddiy zaxiralar tahlilini takomillashtirish	736
Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich, Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna	

TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Ishonqulov Nizamjon Fayzullayevich

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti

“Bank ishi va buxgalteriya hisobi” kafedrası dotsenti

ORCID: 0009-0001-8796-4800

Mirzayeva Shaxlo Faxritdinovna

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti magistranti

ORCID: 0009-0000-1958-6505

Annotatsiya: Maqolada qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda tovar-moddiy zaxiralar tahlilini tashkil etish bo'yicha ilmiy va nazariy ahamiyatga ega taklif hamda tavsiyalar berilgan. Jumladan, tadqiqot obyekti hisoblangan xo'jalik subyektlarida joriy aktivlar va ularning tarkibidagi tovar-moddiy zaxiralar salmog'i o'rganilgan hamda tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tovar-moddiy zaxira, moliyaviy barqarorlik, tayyor mahsulot, moliyaviy holat, samaradorlik, koeffitsiyent, TMZ aylanuvchanligi, rentabellik, qurilish materiallari, qurilish materiallari klasteri.

Abstract: The article presents scientifically and theoretically significant proposals and recommendations for organizing inventory analysis at construction materials manufacturing enterprises. In particular, the share of current assets and inventories in business entities that are the object of research was studied and analyzed.

Key words: inventory, financial stability, finished products, financial condition, efficiency, coefficient, TMZ turnover, profitability, construction materials, construction materials cluster.

Аннотация: В статье представлены научно и теоретически значимые предложения и рекомендации по организации анализа товарно-материальных запасов на предприятиях, производящих строительные материалы. В частности, был изучен и проанализирован удельный вес оборотных активов и товарно-материальных запасов в хозяйствующих субъектах, являющихся объектом исследования.

Ключевые слова: товарно-материальные запасы, финансовая устойчивость, готовая продукция, финансовое состояние, эффективность, коэффициент, оборачиваемость TMZ, рентабельность, строительные материалы, кластер строительных материалов.

KIRISH

Jahonda xo'jalik yurituvchi subyektlarning ishlab chiqarish uzluksizligini ta'minlashga erishishda joriy aktivlar tahlilini muntazam yuritish, transformatsiya jarayonida iqtisodiy yo'qotishlarning oldini olishga qaratilgan ta'sirchan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va realizatsiya qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, «2021-yilda 2020-yilga nisbatan xo'jalik yurituvchi subyektlarning joriy aktivlari aylanuvchanligi darajasi AQShda – 28 foizga, Fransiyada – 25 foizga, Germaniyada – 22 foizga, Yaponiyada – 18 foizga o'sgan» [15].

Xo'jalik yurituvchi subyektlarning global raqobat muhitida barqaror faoliyat olib borishi, aholining o'sib borishi sharoitida zamonaviy infratuzilmani yaratish, uy-joy va boshqa inshootlar qurish uchun qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojlarining muntazam ortib borishi xo'jalik yurituvchi subyektlarning joriy aktivlari tahlilini yanada takomillashtirishni taqozo etmoqda.

Jahonda joriy aktivlar tarkibidagi tovar-moddiy zahiralari va ularning aylanishi tahlili borasidagi ilmiy izlanishlarga e'tibor qaratilmoqda. Tovar-moddiy zahiralari tahlilini zamonaviy boshqarish mexanizmi, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida joriy aktivlar tahlilini takomillashtirish, xo'jalik yurituvchi subyektlar hisob siyosatida tovar-moddiy zahiralarni boshqarish modellari bilan yanada kengroq foydalanish, tovar-moddiy zahiralarni prognozlash, boshqarishda byudjetlashtirishni takomillashtirish masalalari yuzasidan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Mavzu doirasida amalga oshirilgan ilmiy tadqiqot ishlari va olib borilgan ilmiy-nazariy izlanishlarga qaramasdan, aynan xo'jalik yurituvchi subyektlarda tovar-moddiy zahiralari tahlilini takomillashtirish masalalari kompleks va tizimli tarzda to'liq o'rganilmagan. Mazkur holat maqolada tadqiq etilgan ilmiy-amaliy muammolar va ularni bartaraf etish yuzasidan ishlab chiqilgan taklif va tavsiyalarning dolzarblilik darajasini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Xo'jalik subyektlari faoliyatida aktivlar iqtisodiy naf keltiruvchi resurs sifatida e'tirof etiladi. Joriy aktivlar xo'jalik subyektlarining faoliyatini kengaytiradi va kelgusida rivojlanish uchun zarur bo'lgan foyda olish imkonini yaratadi. Joriy aktivlarning ishlab chiqarish, sotish jarayonida bevosita ishtirok etishi borasida qator ilmiy izlanish va munozaralar mavjud bo'lib, xususan, R. Libbi, P. Libbi va b. fikricha, «joriy aktivlar uchta elementdan: pul, olinadigan schyotlar, tovar-moddiy zahiralalar»[3]dan iborat.

J. Van Horn fikriga ko'ra, «joriy aktivlarni aktivlar deb, bir yil ichida naqd pulga aylantirilishi mumkin, deb hisoblaydi. Aylanma mablag'lar pul mablag'larini boshqarishni o'z ichiga oladi: debitorlik, tovar-moddiy zahiralalar va kreditorlik qarzlari»[2], deb ta'riflagan.

Yo. Abdullayev, A. Ibrohimov va M. Rahimovlarning fikriga ko'ra, «joriy aktivlar tarkibiga xo'jalik subyektining moddiy aylanma mablag'lari, pul mablag'lari, qisqa muddatli moliyaviy qo'yilmalar hamda qarshi tomonga bo'lgan debitorlik majburiyatlari kiritiladi»[4], deb ta'riflagan.

Muallif fikricha, «qarshi tomonga bo'lgan debitorlik majburiyati» tushunchasini tahrir etish hamda muddati kechiktirilgan xarajatlarning joriy qismini qo'shish maqsadga muvofiq.

A. Karimov, A. Ibragimov, N. Rizaev, N. Imamovalar fikriga ko'ra, «joriy aktivlar odatiy operatsion tsikl davomida sotiladigan, iste'mol qilinadigan yoki pulga aylantiriladigan (tovar-moddiy zahiralalar va savdo bo'yicha debitorlik qarzlari kabi) aktivlarni o'z ichiga oladi, bunda hattoki ularning hisobot davridan so'ng o'n ikki oy mobaynida pulga aylantirilishi kutilmasa ham. Joriy aktivlar asosan savdo uchun mo'ljallangan aktivlarni (masalan, 9-son MXXSdagi sotish uchun mo'ljallangan aktivlar ta'rifiga javob beradigan ayrim moliyaviy aktivlar) va uzoq muddatli moliyaviy aktivlarning joriy qismini ham o'z ichiga oladi»[5].

M. Rahimov, N. Mavlonov, N. Kalandarovalar fikricha, «agar aktivlar qayta sotish maqsadida yoki qisqa muddatda ushlab turilgan bo'lsa va undan hisobot vaqtidan keyingi 12 oy mobaynida foydalanish kutilayotgan bo'lsa, bunday holatlarda u joriy aktiv sifatida tasnif etilishi zarur»[6].

D. Mavlyanova ta'kidlashicha, «joriy aktivlar ishlab chiqarish va muomala fondlarini shakllantirish uchun pul ko'rinishida avanslashtiriladigan, doimo bir funksional shakldan boshqa shakl ko'rinishiga o'tadigan qiymat»[7].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada ilmiy abstraktsiyalash, guruhlash, qiyosiy va tizimli yondashuv, ekspert baholash, foizlar farq usuli, dinamik tahlil va chiziqli bog'lanishlar hamda prognozlash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Qurilish materiallari ishlab chiqarish tarmog'ini jadallik bilan rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay sharoitlar yaratish, mahalliy mineral xomashyo resurslarini qayta ishlashga investitsiyalarni jalb qilish hamda qurilish materiallarini eksport qilish hajmlarini oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Shu boisdan, qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalarda tovar-moddiy zahiralalar nisbatan yuqori likvidli aktiv hisoblanib, ular ustidan aniq, tezkor hisobni tashkil qilish va samarali boshqaruv qarorlarini qabul qilish uchun tahlilni amalga oshirish alohida masalaga aylanib bormoqda.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyev o'z ma'ruzasida: "...qurilish materiallari, to'qimachilik, charm-poyabzal, oziq-ovqat hamda 'yashil iqtisodiyot' bilan bog'liq sanoat tarmoqlari iqtisodiyotimiz 'drayverlari'ga aylanishi uchun barcha yetarli sharoitlar mavjud. Bu tarmoqlarda xususiy sektor tashabbuslari va yangi loyihalarini qo'llab-quvvatlash hamda kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha barcha chora-tadbirlar ko'rilishi lozim", deb ta'kidlab o'tdi [1].

Tovar-moddiy zahiralalar tahlilini buxgalteriya hisobining milliy standartlari asosida amalga oshirish bilan birga, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlaridan kelib chiqib tasniflash, ma'lumotlarni moliyaviy hisobotlarda ochib berish, shuningdek, tovar-moddiy zahiralari tahlilining zamonaviy usullarini qo'llash hamda boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tahlil ma'lumotlarining ishonchligini ta'minlash dolzarb hisoblanadi.

Buxgalteriya hisobining milliy standartlariga 1-son "Hisob siyosati va moliyaviy hisobot"ning 96-bandida "Hisob siyosatida tovar-moddiy zahiralalar bo'yicha ma'lumotlar yoritib berilishi" ko'rsatilgan. 2-son "Zahiralalar" nomli BXXSga ko'ra, zahiralalar "odatdagi faoliyat doirasida sotish uchun mo'ljallangan; bunday sotish uchun ishlab chiqarish jarayonida bo'lgan; ishlab chiqarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida ishlatiladigan xomashyo yoki materiallar shaklida bo'lgan" [8].

4-BXMSda tovar-moddiy zahiralarga quyidagicha ta'rif berilgan: "Keyinchalik sotish maqsadida normal faoliyat yuritish jarayonida tutib turiladigan va ishlab chiqarish jarayonida mavjud bo'lgan, shuningdek, mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jarayonida yoxud ma'muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish uchun foydalaniladigan moddiy aktivlardir" [9].

Iqtisodchi olim J. Shraybfeder fikriga ko'ra, "Zahiraning samarali boshqarilishi iste'molchilar talablarini qondirishga va sof foydani maksimalashtirishga xizmat qiladi" [10].

A. Smit va b. fikricha, "tovar-moddiy zahiralari hisobi korxonona tomonidan amalga oshirilgan xarajatlarni to'liq ifoda etishi va investorlarga kutilayotgan foyda haqida to'liq ma'lumot berishga xizmat qilishi kerak" [11].

Iqtisodchi olimlar A. Karimov, F. Islomov va A. Avlokulovlar ishlab chiqarish zahiralari xususida to'xtalib, "Ishlab chiqarish zahiralari xo'jalik yurituvchi subyektning ishlab chiqarish faoliyatini normal davom etishini ta'minlaydi" [12], degan fikrlarini keltirib o'tgan.

N. Raxmonov fikricha, "Tovar-moddiy zahiralari – kapital doiraviy aylanishining birinchi bosqichidagi moddiy aktivlar, ya'ni hali ishlab chiqarish jarayoniga berilmagan va o'zlarining natural-moddiy shaklini to'liq saqlab turgan ishlab chiqarish zahiralari; asosiy podaga o'tkazish yoki sotish maqsadida o'stirilayotgan va boqilayotgan chorva mollari, ishlab chiqarishdan olingan tayyor mahsulotlar; sotish uchun mo'ljallangan tovarlar; tugallanmagan ishlab chiqarish, yarim tayyor va ishlab chiqarishdagi yaroqsiz mahsulotlardan iborat" deb ta'riflagan [13].

Qurilish materiallari ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyati uchun zarur bo'lgan tovar-moddiy zahiralari miqdorini, jami aktivlarga yoki mahsulot tannaxidagi salmog'iga nisbatan aniqlashda, ularning moliyaviy hisobot ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu masalada prof. M. Pardayev tomonidan moliyaviy tahlildagi muhim ko'rsatkichlardan biri – aylanma mablag'larni ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimiga alohida urg'u berilgan. Bunda, aylanma mablag'lar tarkibida tovar-moddiy zahiralarni hisobga olib, ko'rsatkichlar tizimini quyidagicha:

aylanma mablag'lar holatini ifodalovchi ko'rsatkichlar;

aylanma mablag'lar bilan ta'minlanganlikni ifodalovchi ko'rsatkichlar, sifatida ifodalab beradi [14].

Shuni ta'kidlash kerakki, xarajatlar tarkibida TMZ salmoqli qismini tashkil etadigan sanoat korxonalarida ushbu xarajatlarga katta e'tibor berish kerak, deb o'ylaymiz.

Bu borada joriy aktivlardan samarali foydalanish bo'yicha vazifalar aniqlanib, xalqaro tajribalarni amaliyotga tatbiq qilish muhim hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-fevraldagi "Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4611-son qarori tasdiqlangan. Mazkur qarorga ko'ra, xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida joriy aktivlar tahlili qilish bosqichlari 1-rasmda keltirilgan. Ushbu rasmda keltirilgan joriy aktivlar tahlilini o'tkazish tartibi xo'jalik yurituvchi subyektlardagi joriy aktivlar bilan bog'liq mavjud muammolarni hal etish bilan birga uning foydalanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlarini aniqlashda o'z samarasini beradi.(1-rasm)

1-rasm. Xo'jalik yurituvchi subyektlarda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida joriy aktivlar tahlilini o'tkazish tartibi.

Respublikada qurilish sohasi kompleksini yanada rivojlantirish, hududlarda aholi uchun arzon uy-joylar qurilishini ta'minlash, zamonaviy infratuzilmani yaratish maqsadida qurilish ishlari bir necha baravarga ortgan. Natijada, qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojning ko'payishiga olib kelgan. Shu sababli qurilish materiallari bilan ta'minlash va ularni ishlab chiqarishda "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar muhim o'rinni egallab, asosiy ulushni tashkil qilmoqda.

Yuqoridagi holatlarni yanada kengroq tahlil qilish maqsadida "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushma tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda tayyor mahsulotlar tahlili.(1-jadval)

1-jadval. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar tayyor mahsulotlari tahlili.

T/r	Ko'rsatkichlar	Yillar						2025/2019 yil (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2025	
1	Qurilish materiallari, mlrd.so'm	6831,1	8069,8	12956,9	16841,2	21890	34000	202
2	Bog'lovchi materiallar (<i>gips, ohak, sement, quruq arashlamalar va b.</i>), mlrd.so'm/foiz	3005,8	3566,1	5503,7	7540	9850	15290	203
		44,0	44,2	42,5	44,8	45,0	45	
3	Bezatish materiallari (<i>keramik plitka, linoleum, oboy, lok-bo'yoq materiallari va b.</i>), mlrd.so'm/foiz	556,4	659,8	1918,1	2490	3260	5100	205
		8,1	8,2	14,8	14,8	14,9	15,0	
4	Tom yopqich materiallari (<i>shifer, yumshoq tom yopqich materiallar, cherepitsa va boshqalar</i>), mlrd.so'm/foiz	380,2	463,9	1601	2100	2750	4420	210
		5,6	5,7	12,4	12,5	12,6	13,2	
5	Maxsus qurilish materiallari (<i>sanitar-texnik buyumlar, qurilish oynasi, polimerlar va b.</i>), mlrd.so'm/foiz	202,8	221,6	428,5	580	760	1350	233
		3,0	2,7	3,3	3,4	3,5	4,0	
6	Devorbop materiallar (<i>qurilish g'ishti, "sendvich" panel, gazoblok va b.</i>), mlrd.so'm/foiz	613,6	934,8	1530,2	2000	2620	4250	213
		9,0	11,6	11,8	11,9	12,0	12,5	
7	Noruda qurilish mayeriallari (<i>qum, chaqiq tosh va b.</i>), mlrd.so'm/foiz	280,0	345,4	485,1	540	620	800	148
		4,1	4,3	3,7	3,2	2,8	2,4	
8	Boshqa qurilish materiallari, mlrd.so'm/foiz	1792,3	1878,3	1490,2	1591	2030	2790	175
		26,2	23,3	11,5	9,4	9,3	8,2	

Muallif ishlanmasi ("O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi ma'lumotlari asosida).

1-jadvalga ko'ra, uyushma tarkibiga kiruvchi xo'jalik subyektlarining tayyor mahsulotlar hajmi 2016-yilga nisbatan 2020-yilda 15 058,9 mlrd. so'mga ortgan. Bunday o'zgarishlar aholining yil sayin zamonaviy qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyojning ortib borishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilish mumkinki, har bir xo'jalik yurituvchi subyekt eng avvalo, ombordagi og'ishlarni aniqlash va moddiy resurslar bilan ta'minlanganlik ko'rsatkichlarini doimo tahlil qilishi zarur. Tovar-moddiy zahiralardan foydalanishning oqilonaliligi joriy aktivlarning hajmi va tarkibida, shuningdek, ulardan foydalanish samaradorligida aks etadi. Aholining qurilish materiallariga bo'lgan ehtiyoji ko'payishi ishlab chiqarishni kengaytirish, jumladan, tovar-moddiy zahiralardan oqilona foydalanish, me'yordan ortiqcha zahiralalar yig'ilib qolishining oldini olish hamda tovar-moddiy zahiralalar aylanuvchanligini oshirishni talab qilmoqda.

Tovar-moddiy zahiralardan samaradorligini oshirish zamonaviy yangi texnikalardan to'g'ri foydalanishni talab etadi. Xo'jalik yurituvchi subyektlarning moddiy resurslar bilan o'z vaqtida, zarur miqdorda, belgilangan sifatda hamda bir maromda ta'minlanishi, shuningdek, ulardan oqilona foydalanish uning iqtisodiy rivojlanishi va taraqqiy etishi uchun bevosita va bilvosita ta'sir etadi.

Tahlilni joriy aktivlar tarkibidagi tovar-moddiy zahiralalar, pul mablag'lari va debitorlik qarzlar rentabelligi tartibida aniqlanadi.(2-jadval)

2-jadval. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushma tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar aktivlari joriy aktivlarining tahlili.

Ko'pcatkichlar	Yillar	"O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushma	Shu jumladan:			
			«Qizilqym sement» AJ	«Ohangapon sement» AJ	«Quvacoy sement» AJ	«Bekobod sement» AJ
Jami aktivlar, mln. so'm Shundan:	2019	3495692	1351843	1210634	230042	173634
	2020	3762834	1551355	1147866	244873	179519
	2021	4625491	1690017	1686701	228150	255960
	2022	6066151	2180911	1990735	218063	265447
	2023	6176360	2648062	2029330	245811	
Joriy aktivlar, mln. so'm	2019	2289879	691912	1041065	79428	118266
	2020	1988161	889433	578801	84367	128290
	2021	2319888	1043591	642440	119024	75228
	2022	2375266	622467	644468	91183	97333
	2023	1647784	753562	608459	119421	
Jami aktivga nisbatan salmog'i, %	2019	65,5	51,2	86,0	34,5	68,1
	2020	52,8	57,3	50,4	34,5	71,5
	2021	50,2	61,8	38,1	52,2	29,4
	2022	39,2	28,5	32,4	41,8	36,7
	2023	26,7	28,5	30,0	48,6	

* Muallif ishlanmasi ("O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi ma'lumotlari asosida).

2-jadvalga ko'ra, "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar jami aktivlari 2019-yilga nisbatan 2023-yilda 3 712 407 mln. so'mga ko'payib, mos ravishda joriy aktivlar ham ortib borgan. Uning asosiy salmog'i Qizilqumsement AJga tegishli bo'lib, mazkur yillar davomida 646 955 mln. so'mni tashkil qilgan. Uyushma tarkibidagi Ohangarosement AJ, Quvasoysement AJ hamda Bekobodsement AJlarda ham mos ravishda ortib borganligini kuzatishimiz mumkin. Demak, tizimdagi xo'jalik yurituvchi subyektlarning aktivlari va uning tarkibidagi joriy aktivlar ortib borgan.

"O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda joriy aktivlar tarkibi o'rganilgan. Joriy aktivlarning bunday tartibda o'zgarishini ijobiy baholagan holda, joriy aktivlarning asosiy salmog'ini pul mablag'lari va tovar-moddiy zahiralarga egallagan. Joriy aktivlar tarkibida pul mablag'lari summasi umumiy salmoqdagi ulushi kamayib, debitorlik qarzlari salmog'i o'sganligini kuzatish mumkin. Debitorlik qarzlarning bu tartibda o'sishi kelgusida joriy aktivlarga bo'lgan talabning to'la qondirilmasligiga olib kelishi mumkin.(3-jadval)

3-jadval. "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibiga kiruvchi xo'jalik yurituvchi subyektlar joriy aktivlar tarkibini tahlili (qoldiq qiymat).*

Joriy aktivlar nomi	2019-yil		2020-yil		2021-yil		2022-yil		2023-yil	
	mln. so'm	%	mln. so'm	%						
Jami tovar-moddiy zaxiralari	766323	33,5	797403	40,1	890522	38,4	974576	41,0	956270	58,0
Kelgusi davr xarajatlari	7085	0,3	2798	0,1	35761	1,5	15193	0,6	5047	0,3
Kechiktirilgan xarajatlar	43369	1,9	45397	2,3	24565	1,1	27204	1,1	22688	1,4
Jami debitorlar	419263	18,3	574261	28,9	533617	23,0	1086124	45,73	481260	29,2
Jami pul mablag'lari	758926	33,1	80565	4,1	328248	14,1	235649	9,9	167990	10,2
Qisqa muddatli investitsiyalar	293893	12,8	486696	24,5	506098	21,8	35284	1,5	14506	0,9
Boshqa joriy aktivlar	1020	0,04	1041	0,1	1077	0,05	1236	0,1	22	0,001
Jami joriy aktivlar	2289879	100	1988161	100	2319888	100	2375266	100,0	1647784	100

* Muallif ishlanmasi ("O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi ma'lumotlari asosida).

Bizning fikrimizcha, yangi tashkil qilinadigan qurilish materiallari klasterlarini tashkil qilish maqsadga muvofiq. Respublika hududlarining sanoat salohiyatini oshirishga qaratilgan 24 ta tuman va shaharlar qurilish materiallarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan; 8 ta tumanda xomashyoni qazib olishdan uni qayta ishlash, laboratoriya tekshiruvidan o'tkazish, tayyor qurilish va pardozbop materiallar ishlab chiqarishgacha qo'shilgan qiymat zanjirini yaratadigan qurilish materiallari klasterlari tashkil etilgan; 16 ta tuman va shaharlarda boshqa hududlar bilan sanoat kooperatsiyasini tashkil qilish orqali qurilish materiallari ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, tadqiqotlarimizda tovar-moddiy zahiralarning tahlili, "O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tarkibidagi xo'jalik subyektlarining joriy aktivlarining tarkibiy tuzilishi, shu jumladan, tovar-moddiy zahiralari tarkibiy tuzilishi hamda ulardan foydalanish samaradorligi tahliliga tayangan holda quyidagi xulosalar olindi:

xo'jalik yurituvchi subyektlarda joriy aktivlarni, xususan, tovar-moddiy zahiralarni tahlil qilish bosqichlari va ularni o'tkazish tartibiga amal qilishi zarur;

"O'zsanoatqurilishmateriallari" uyushmasi tizimida ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotlar turi 100 dan ortiq bo'lib, ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun bir necha o'nlab xomashyo va zahiralardan foydalanilib kelinmoqda. Shu sababli, tovar-moddiy zahiralarning tarkibini, xususan, tayyor mahsulotlar tarkibini va ularning jami joriy aktivlardagi ulushini tahlil qilib borish zarur;

xo'jalik yurituvchi subyektlarni to'lov qobiliyatini saqlab qolishi, tovar-moddiy zahiralarning miqdori va aylanuvchanligini tezlashtirishning strategik tadbirlarini joriy etishning muhim yo'nalishlarini belgilash bo'yicha chora-tadbirlar rejasini belgilanishi lozim;

yangi qurilish materiallari klasterlarini tashkil qilish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – T., 2020-yil 28-dekabr.
2. Van Xorn Djejms. Asosiy moliyaviy menejment. 12-nashr: ingliz tilidan tarjima. – M.: "I.D. Vilyamz", 2008. – S. 363–364.
3. Libby, Robert. Financial accounting. Irwin, Printed in USA, 2016. – P. 8.
4. Abdullayev Yo.A., Ibrohimov A.T., Rahimov M.Yu. Iqtisodiy tahlil: 100 savol va javob. – T.: "Mehnat", 2001. – B. 117.
5. Karimov A.A., Ibragimov A.K., Rizaev N.K., Imamova N.M. Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari. Darslik. – T.: "Moliya", 2021. – B. 72.
6. Raximov M.Yu., Mavlonov N.N., Kalandarova N.N. Moliyaviy tahlil. O'quv qo'llanma. – T.: "Nihol print", 2022. – B. 265.
7. Mavlyanova D.M. Joriy aktivlar hisobi, tahlili va auditini uslubiy jihatlarini takomillashtirish // iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2020. – B. 12.
8. "Zaxiralar" nomli 2-son BXXS.
9. Buxgalteriya hisobi milliy standartlari to'plami. – T.: "NORMA", 2010. – B. 79.
10. Shraybfeder Dj. Samarali zahiralarni boshqarish: ingliz tilidan tarjima. 2-nashr. – M.: "Alpina Biznes Buks", 2006. – S. 15.
11. Sam Sedki, Abby Smith, Aissa Strickland. Differences and Similarities Between IFRS and GAAP on Inventory. Revenue Recognition and Consolidated Financial Statements. Journal of Accounting and Finance vol. 14(2) 2014.
12. Karimov A.A., Islomov F.R., Avlokulov A.Z. Buxgalteriya hisobi. Darslik. – T.: "Sharq", 2004. – B. 235.
13. Raxmonov N.R. Tovar-moddiy zahiralarning hisobi va auditini takomillashtirish. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent, 2010. – B. 22.
14. Pardayev M.Q. va boshq. Moliyaviy tahlil. T.: "Iqtisodiyot va huquq dunyosi", 1999. 368 b.
15. Why is the "quality" of infrastructure investment essential for building back better?: <https://worldbank.org>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>